

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, сформульовано мету формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України. Розкрито положення ряду нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Бюро економічної безпеки, на основі чого сформульовано завдання формування кадрового резерву даного центрального органу виконавчої влади.

Ключові слова: мета, завдання, формування, кадровий резерв, Бюро економічної безпеки України

Annotation. The difficult social and economic situation in Ukraine, the growth of corruption in the tax police, necessitated the state's response, which led to the creation of the Bureau of Economic Security of Ukraine, which was supposed to change the approach to interaction with business and reduce interference in its activities by other law enforcement agencies. At the same time, the creation of the BEB led to the emergence of new problems, one of the key among which was the formation of a personnel reserve of this central executive body. The purpose of forming the latter, first of all, is to serve the needs of the government body in ensuring its uninterrupted work on the basis of maintaining a quantitative and qualitative staff of employees (officials), as well as accelerating the restoration of state bodies in the liberated territories of Ukraine. The achievement of this goal is preceded by the resolution of a number of tasks, the establishment of which will be devoted to this scientific research.

Research status. Individual problematic aspects related to the activities of the Bureau of Economic Security of Ukraine were considered in their scientific works by: R. Baldwin, M. Burfisher, O. Dovgal, V. Klochko, P. Krugman, V. Langenkhov, K. Omaye, T. Orekhova, Ya. Stolyarchuk, M. Storper, V. Chuzhykov and many others. However, despite the significant theoretical achievements, the issue of the tasks of forming the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine is insufficiently studied in the scientific literature.

That is why the purpose of the article is: to reveal the scope and content of the tasks of forming the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine.

The article, based on the analysis of the scientific views of scientists and the norms of the current legislation, formulates the goal of forming the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine. The provisions of a number of legal acts regulating the activities of the Bureau of Economic Security have been disclosed, on the basis of which the task of forming the personnel reserve of this central body of executive power has been formulated.

Keywords: purpose, task, formation, personnel reserve, Bureau of Economic Security of Ukraine.

Вступ

Складна соціальна та економічна ситуації в Україні, зростання рівня корупції в органах податкової міліції, обумовило необхідність реагування держави, що призвело до створення Бюро економічної безпеки України, яке мало змінити підхід до взаємодії з бізнесом і зменшення втручання в його діяльність з боку інших правоохоронних органів. Разом із тим, створення БЕБ призвело до виникнення нових проблем, однією із ключових серед яких стало формування кадрового резерву даного центрального органу виконавчої влади. Метою формування останнього, насамперед, є обслуговування потреб органу влади у забезпеченні його безперебійної роботи на основі підтримання кількісного та якісного штату працівників (службовців), а також пришвидшення відновлення державних органів на звільнених територіях України. Досягненню вказаної мети передуює вирішення низки завдань, встановленню яких і буде присвячено дане наукове дослідження.

Стан дослідження. Окремі проблемні аспекти, пов'язані із діяльністю Бюро економічної безпеки України, у своїх наукових працях розглядали: Р. Болдвін, М. Бурфішер, О. Довгаль, В. Ключко, П. Кругман, В. Лангенхов, К. Омає, Т. Орехова, Я. Столярчук, М. Сторпер, В. Чужиков та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в науковій літературі недостатньо опрацьованим є питання завдань формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України.

Саме тому метою статті є: розкрити коло та зміст завдань формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України.

Результати

Починаючи наукове дослідження відзначимо, що загальному розумінні, що визначене тлумачним словником, «завдання» є наперед визначеним, запланованим для виконання обсягом роботи, справою і т. ін.; метою, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [1, с. 40]. Отже, завдання, це ті заплановані дії, які є необхідними для досягнення прагнення. Завдання є певними критичними точками до досягнення головного результату діяльності. О.О. Кравченко основними завданнями кадрової політики вбачає: своєчасне забезпечення підприємства (організації) персоналом необхідної якості й у достатній кількості; забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов'язків громадян; раціональне використання трудового потенціалу; формування і підтримання ефективної роботи трудових колективів [2, с. 357]. Тобто завдання полягають у задоволенні інтересів як певної організації, в контексті нашого дослідження – публічні інтереси органу влади у кваліфікованих кадрах, так і приватних інтересів осіб, що володіють достатнім рівнем підготовки до реалізації права на трудову, службову діяльність.

К.М. Рудой усі завдання суб'єктів підготовки кадрів для органів Національної поліції України поділяє на три групи: 1) виробничі, які конкретизують мету їх діяльності (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів); 2) соціальні, що спрямовані на створення належних умов навчання, соціального, речового та грошового забезпечення; 3) економічні, що встановлюють обов'язок закладів освіти раціонально використовувати державні кошти, що виділяються на підготовку кадрів [3, с. 66]. Такі завдання можуть проявлятися і у формування кадрового резерву. Так, виробничі завдання – це ті, які проявляються, зокрема, у діяльності конкурсної комісії; соціальні – обумовлені важливістю діяльності БЕБ для формування довіри суспільства до органів влади; економічні – мають відношення до раціонального використання бюджетних коштів, які виділяються для формування кадрів Бюро. Розглянемо запропоновану класифікацію більш детально.

Економічні завдання пов'язані із ефективним освоєнням коштів державного бюджету, більшість з яких виділяються саме на кадрове забезпечення Бюро. Слід погодитися з В.Ф. Піхоцьким в тому, що забезпечення ефективного використання бюджетних коштів сприятиме стабільності фінансової системи держави, стане запорукою розширеного відтворення, позитивного впливу на кількісні та якісні показники економічного життя країни. Тенденції суспільного розвитку свідчать, що сьогодення вимагає від усіх учасників бюджетного процесу нових підходів до форм і методів роботи. Передусім треба навчитись ефективно управляти фінансовими ресурсами держави з метою

досягнення цілей у найбільш економний, ефективний і результативний спосіб, аби повною мірою забезпечити соціально-економічні потреби і прагнення громадян України [4, с. 337]. За бюджетною програмою 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» у 2022 році був передбачений обсяг фінансування БЕБ на рівні 621,6 млн грн, що лише на 1,1% більше ніж у 2021 році, при цьому основна складова бюджету – видатки на оплату праці з нарахуваннями (95 %) [5, с. 46]. Тож в пріоритеті має бути ефективне використання коштів Держбюджету, у тому числі на основі раціонального визначення необхідної кількості працівників БЕБ та підбору професійних кадрів, що можуть якісно реалізовувати посадові обов'язки.

Соціальні завдання відображають принципи соціальної справедливості, які мають враховуватися у тому числі й у діяльності БЕБ. До факторів, які визначають процес формування кадрового резерву І.В. Застрожнікова відносить: 1) рівний доступ для всіх громадян та добровільність участі у конкурсах для включення до кадрового резерву; 2) об'єктивність та системність оцінки особистих та професійних якостей претендентів, що залучені до кадрового резерву; 3) планування професійної посадової кар'єри державного (цивільного службовця); 4) гласність, доступність інформації про формування кадрового резерву на державній (цивільній) службі [6, с. 89]. Перелічені фактори визначають ті настанови, що мають бути реалізовані під час формування кадрового резерву, тож вони мають бути вплетені в завдання. Забезпечення відкритості, прозорості входження до кадрового резерву БЕБ, рівності та недискримінації можна вважати першим із завдань його формування, яке має особливу соціальну направленість. Гласність та відкритість кадрового наповнення БЕБ здійснюється у тому числі на основі допуску до конкурсних комісій представників громадськості, що обираються із складу громадських об'єднань. Законом визначено, що у зборах представників громадських об'єднань беруть участь громадські організації або громадські спілки, які протягом щонайменше останніх п'яти років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на запобігання або протидію корупції, реформування органів правопорядку, захист прав людини, захист інтересів бізнесу, у тому числі реалізують проекти у цих сферах. В них не можуть брати участь громадські організації або громадські спілки, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, або фінансувалися ними. Збори представників громадських об'єднань скликаються Директором Бюро економічної безпеки України. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України, містить інформацію про кількість вакантних посад членів кадрових комісій, на які відповідно до цього Закону особи номінуються зборами представників громадських об'єднань, а також відомості про розподіл компетенції між кадровими комісіями, у яких наявні відповідні вакантні посади [7].

Виробничі завдання формування кадрового резерву спрямовані на вирішення проблем в сфері кадрового забезпечення БЕБ. До таких проблем в літературі відносять: підбор кадрів, що включає оцінку особистісних якостей претендентів і оцінку кваліфікації претендентів; визначення ступеня відповідності займаної посади, що припускає переатестацію працівників, аналіз раціональності розміщення кадрів, оцінку повноти й чіткості виконання посадових обов'язків; поліпшення використання кадрів, що містить визначення ступеня завантаження працівників, удосконалювання організації управлінської праці; виявлення внеску працівників у результати роботи, що включає організацію заохочення, встановлення мір стягнення; просування працівників, необхідність підвищення кваліфікації; поліпшення структури апарата управління, що припускає обґрунтування чисельності апарата управління, перевірку нормативів чисельності, обґрунтування структури кадрів за посадою [8, с. 362]. Тож, в першу чергу, мова йде про виявлення реальних потреб організації (органу влади) у певній кількості якісного складу штату працівників. Такі потреби визначаються з урахуванням різноманітних факторів, наприклад, плинності кадрів, виникнення нових територіальних управлінь органу влади чи їх скорочення тощо.

В літературі до першочергових завдань формування кадрового резерву відносять оцінку кадрового попиту під якою розуміється формування потреби на заміщення, що визначають за допомогою прогнозування руху кадрів із різних причин [9, с. 197]. Тож основним завданням є оцінка потреби органів БЕБ у кадрах. Оцінювання потреби розглядається, як діяльність керівників структурних підрозділів і спеціалістів служби управління персоналом, спрямована на визначення будь-яких потреб організації чи її співробітника, необхідних для досягнення кожним своїх цілей. Відбувається оцінювання потреби організації, в основному, на такому етапі управління персоналом, як кадрове планування, шляхом опосередкованого оцінювання персоналу з використанням офіційних документів, які містять інформацію, необхідну для визначення таких потреб: у персоналі (поточна і довгострокова); у переміщеннях і звільненнях; у службово-професійному підвищенні; у навчанні; у забезпеченні (інформаційному, технічному, програмному, матеріальному, фінансовому) [10, с. 6-7].

До завдань, які безпосередньо пов'язані з визначенням кадрових потреб, доцільно віднести встановлення відповідності діючих працівників вимогам, які висуваються до них чинним законодавством, зокрема доброчесності. Реалізація такого завдання у Бюро пов'язана з проведенням атестації працівників. Адже згідно Закону особа не може бути призначена на посаду в Бюро економічної безпеки України, якщо вона була звільнена з Бюро економічної безпеки України у зв'язку з неподанням письмової заяви про надання згоди на проходження атестації, у зв'язку з письмовою відмовою від її проходження або на підставі рішення атестаційної комісії про неуспішне проходження атестації – протягом 10 років з дня такого звільнення. Також проведення у випадках прямо передбачених законодавством оцінки ефективності діяльності працівників. Наприклад, через один рік та через три роки після призначення Директора Бюро економічної безпеки України проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України. Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методiku проведення оцінювання ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, виходячи із завдань, покладених на Бюро відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов'язків Директором Бюро економічної безпеки України та критерії неефективності діяльності Бюро економічної безпеки України [11].

Така оцінка впливає на визначення необхідного рівня якості підготовки претендентів на відповідні посади при формуванні кадрового резерву, є фактором сприяння кадровому плануванню. При реалізації завдань щодо оцінки кадрових потреб та заповнення виявлених вакансій рекомендується дотримуватися наступних принципів: інноваційність – перехід від традиційної політики відтворення кадрів (стандартного посадового і професійного зростання по горизонталі та вертикалі) до управління кар'єрами й розвитком професіоналів нової формації; ешелонування – поетапне включення до кадрового резерву найбільш підготовлених і ефективних працівників, управлінців і фахівців, а також залучення досвідчених і висококваліфікованих працівників з інших сфер; престижність – підвищення привабливості роботи, яке дозволить зробити кар'єру конкурентоспроможною; конкурсні – включення до кадрового резерву повинне проводитися на умовах змагальності та рівності умов для всіх учасників і об'єктивної оцінки досягнень і потенціалу; комплексність – оцінка кандидатів для зарахування в резерв повинна проводитися на підставі низки різноспрямованих параметрів і за участю професійних експертів [12, с. 96].

Висновки

Підсумовуючи викладене доцільно зазначити, завдання формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України найбільш доцільно поділити на наступні групи:

1) функціональні: постійне поповнення кадрового складу Бюро висококваліфікованими фахівцями; оцінка кадрових потреб та своєчасне заміщення посадових вакансій; забезпечення високого рівня підбору і розстановки кадрів; встановлення відповідності працюючих працівників вимогам займаним ними посадами;

2) соціальні: забезпечення відкритості та гласності заміщення посад в органах БЕБ; рівного та недискримінаційного доступу до служби; недопущення корупційних проявів;

3) економічні: раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, що призначені на фінансування БЕБ, у тому числі оперативне реагування на прогалини в кадровій структурі його органів.

Список використаних джерел

1. Словник української мови : [в 11 т.] / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1970 - 1980. Т. 3 : 3 / ред. тому: Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька. 1972. 744 с.
2. Кравченко О.О. Роль кадрової політики на підприємстві. Економіка і суспільство. № 3. 2016. С. 355-359
3. Рудой К.М. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України як суб'єктів міжнародної безпеки. Правова держава. 2015. № 20. С. 62-68
4. Піхоцький В. Ф. Стабільність фінансової системи через ефективне використання бюджетних коштів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 3(107). 2014. С. 332-338
5. Звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік. 54 с. URL: <https://esbu.gov.ua/storage/app/sites/32/zvit-pro-diiialnist-biuro-ekonomichnoi-bezpeuy-ukrainy-za-2022-rik.pdf>
6. Застрожнікова І.В. Формування кадрового резерву як одна з основних функцій hr-менеджменту державної служби. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 2(37). 2018. С. 85-92
7. Про Бюро економічної безпеки України. Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
8. Світлична В.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань. Економічні інновації. Вип. № 57. 2014. С. 361-367
9. Пушкар З., Мацькова Г. Кадрове планування як елемент реалізації кадрової політики. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип. 14–15. 2010. С. 193-198
10. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. К. : НАДУ, 2013. 52 с.
11. Про Бюро економічної безпеки України. Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
12. Чернишова Л.І., Джуринська Г.О., Добровольський Т.Д. Планування кадрового резерву як інструменту розвитку кадрового потенціалу підприємства III Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств». 2017. С. 96-97. URL: https://economics.net.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/96.pdf